

**EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CLASSE BILÍNGUE: USO E DIFUSÃO DA
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS A PARTIR DA LITERATURA
“ENCONTROS ETERNOS”**

 DOI: 10.5281/zenodo.15264596

Alessandra Nery da Silva

Doutora e Professora da Universidade Leonardo da Vinci, Paraguai.

E-mail: alessandra.nsilva2020@gmail.com

Damião Amiti Fagundes

Doutor e Professor da Universidade Leonardo da Vinci, Paraguai.

E-mail: amiaouniversidadldv@gmail.com

Edna Misseno Pires

Doutora e professora da Universidade Federal de Goiás-UFG

E-mail para contato: edna.missenopires@gmail.com

Glécio Benvindo de Carvalho

Mestrando em Ciências da Educação pela Universidade Leonardo da Vinci,

Paraguai. Servidor público em Goiânia-Goiás.

E-mail: gleciobenvindo@hotmail.com

Plínio da Silva Andrade

Mestrando em Ciências da Educação pela Universidade Leonardo da Vinci,

Paraguai. Diretor Pedagógico no 3º Colégio da Polícia Militar do Paraná -Cornélio

Procópio - PR.

E-mail: plinio.andrade@escola.pr.gov.br

Raquel Lopes de Oliveira Silva

Mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Leonardo da

Vinci, Paraguai. Pedagoga e Intérprete de LIBRAS do Município de Senador Canedo-

GO). E-mail: raquell.llopes@gmail.com

RESUMO

A presente pesquisa está ancorada na LBI- Lei Brasileira de Inclusão de Nº 13.146 de 6 de julho de 2005, em uma escola municipal de Senador Canedo- GO, Brasil. Tendo como objetivo analisar a prática do *Projeto Inclusivo e Classe Bilíngue: Usando a Literatura “Encontros Eternos”* (LOPES, 2012) para oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escola inclusiva e classe bilíngue. Além de três perguntas como ideia central: 1- Como está sendo desenvolvido o input a Libras e o Português escrito da criança surda no oitavo ano de 2025 na escola pública de Senador Canedo-GO, Brasil? 2- Acontece um ensino bilíngue naquela classe só com o aluno surdo ou se estende para os alunos ouvintes? 3- Os professores regentes conhecem a história de educação dos surdos, a Libras, o seu conceito e suas características? Para o percurso metodológico utilizou-se a pesquisa bibliográfica e de campo, cujo amparo teórico encontra-se em autores como: Quadros e Karnopp(2004); Lopes(2012 e 2019); Pires(2015) ; Pires e Santos(2020) e Severino (2015), entre outros. Os resultados da pesquisa apontaram que é desenvolvido o input linguístico das duas línguas com o aluno surdo, há um início de um ensino bilíngue (L1- Libras e L2- Português) na classe, e os professores conhecem a história de educação dos surdos, a Libras, o conceito e suas características.

Palavra-chave: Educação Inclusiva; Literatura infanto juvenil. Classe Bilíngue (Língua Brasileira de Sinais e Português).

ABSTRACT

This research is anchored in the Brazilian Inclusion Law (LBI) Nº 13,146 of July 6, 2005, in a municipal school in Senador Canedo- GO, Brazil. The objective is to analyze the practice of the Inclusive Project and Bilingual Class: using literature “Encontros Eternos” (LOPES, 2012) to offer bilingual education, with Libras as the first language and written Portuguese as the second language, in an inclusive and bilingual class. Three central questions are explored: 1) How is the input of Libras and Written Portuguese being developed for the deaf child in the eighth grade of 2025 in the public school of Senador Canedo, GO, Brazil? 2) Does bilingual teaching occur only with the deaf student or does it extend to hearing students? 3) Are the teachers familiar with the educational history of deaf, Libras, its concept, and characteristics? The methodological approach used bibliographic and field research, with theoretical support from authors such as Quadros and Karnopp(2004); Lopes(2012 e 2019); Pires and Santos(2020); and Severino(2015), among others. The research results indicate that linguistic input of both languages is developed with the deaf student, there is an initial bilingual teaching(L1- Libras and L2- Portuguese) in the class, and teachers are familiar with the educational history of the deaf, Libras, its concept, and characteristics.

Keywords: Inclusive Education; Children’s and Young Adult Literature; Bilingual Class (Brazilian Sign Language and Portuguese)

Introdução

A Educação Inclusiva no Brasil é instituída pela Lei de Nº 13.146 de 6 de julho de 2015(LBI- Lei Brasileira de Inclusão), que assegura no artigo 1º a promover

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiências, visando a sua inclusão social e cidadania. Por sua vez quando se fala sobre classe bilíngue essa mesma lei em seu capítulo IX, artigo 27 e inciso IV, especifica que a oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Considerando essa perspectiva, no atual modelo de trabalho escolar inclusivo, a educação planejada para o sujeito surdo utiliza presença de intérpretes nas salas de aulas o que muitas vezes não garante uma educação bilíngue, mas apenas o acesso às duas línguas. (PIRES e SANTOS.2020, p.90)

Ao tratar sobre uso e difusão de Libras nosso apoio se firma na Lei de Nº 10.436, 24 de abril de 2002 que regulamenta a Língua Brasileira de Sinais- Libras, reconhecendo como meio legal de comunicação e expressão em sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituindo um sistema linguístico oriundo da comunidade surda. Outro fator importante e da formação profissional do tradutor e intérprete de Libras, para a inclusão das pessoas surdas, é inegável neste momento histórico em que o discurso da igualdade e o zelo pela cidadania trazem como consequência a acessibilidade. Exigem-se derrubadas de barreiras de comunicação, e o profissional intérprete contribui para que a sociedade brasileira seja mais justa no que diz respeito aos direitos dos surdos de participar da sociedade de forma igualitária. (PIRES, 2015, p.25)

A literatura infanto juvenil *Encontros Eternos* de (LOPES, 2012) centra-se ancorada pelos PCN, s- (Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa que explica (BRASIL, 1997, p.45) “a transversalidade pode ser abordada a partir de duas questões: a língua ser um veículo de representações, concepções e valores socioculturais e o seu carácter de instrumento de intervenção social.” No caso específico do profissional intérprete, não deve em hipótese alguma substituir o professor regente em sala de aula, mas atuar em sala de aula, o intérprete deve participar ativa em conjunto com a equipe multidisciplinar que atua na escola. (PIRES, 2020, p.24). Nossa proposta apresenta a Intérprete de Libras na sala com o aluno surdo e os demais professores regentes desenvolvendo a leitura do livro *Encontros Eternos*, para comemoração dos vinte três anos de Libras no Brasil (2025-2002=23 anos- L.Nº10.436), pautado em projeto de título *Projeto Inclusivo e Classe Bilíngue: Usando a Literatura Encontros Eternos* (LOPES, 2012). A autora Pires

(2020) destaca que: " apenas a presença do intérprete em sala de azul não assegura a inclusão do surdo, visto que a inclusão exige mudança em toda a escola. Pela característica de instituição social, a escola se configura como modelo no contexto social, político e ideológico da sociedade em que está inserida. (PIRES,2020, p.24).

1-Ética para desenvolvimento da prática científica

O autor Severino(2015,p778) afirma sobre a prática científica: "[...]Daí surgem os esforços, o empenho e as iniciativas que visam a traçar as linhas de conduta para os cientistas possam desenvolver suas atividades investigativas de forma a que fique assegurado o respeito aos princípios admitidos como éticos pelos segmentos institucionais da sociedade envolvidos.[...]".

Neste artigo podemos ver o respeito, responsabilidade ética, também daquela intérprete de Libras, que apresenta o projeto e o livro, na certeza que cada profissional pode abrir e aceitar, ajudar ou desenvolver; como também fechar o livro, o projeto e recusar, criticar ou cancelar, bloqueando também, qualquer ideias semelhantes naquela classe e ano letivo. Para Severino (2015,781): "Os homens se atribuem então um índice qualitativo de valorização que os faz merecedores de respeito, todos os indivíduos da espécie tornando-se sujeitos de dignidade, a qual não pode ser agredida nem violentada. As exigências éticas decorrem, em última análise, do necessário respeito a essa dignidade." Podemos concluir esse tópico sobre a natureza ética na realização da pesquisa com a seguinte frase do autor Severino (2015,789)

Falsear dados em suas publicações induz a erro e engano os destinatários leitores e aqueles que os iriam utilizar para outros estudos; sonegar os créditos de eventuais colaboradores ou atribuí-los a si mesmo ou a terceiros, além de falha epistêmica, é apropriação indébita de direitos legítimos dos verdadeiros autores; afirmar como originais resultados já divulgados, falsear dados sobre sua própria qualificação são outros tantos vícios que ferem os padrões éticos e acadêmicos que precisam nortear a prática da pesquisa.

2. Educação Inclusiva no Brasil

A Lei de nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais reconhecendo como sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria constituindo um sistema linguístico de transmissão de

ideias e fatos oriundos da comunidade surda. E a lei Nº 14.191, de 3 de agosto de 2021; altera a Lei nº 9.394, 29 de dezembro de 1996(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor a modalidade de educação bilíngue de surdos. Em específico no “Art. 3º XIV - respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva.” (NR). Também no “ Capítulo V-A DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS, o Art 60-A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva simpatizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos.

2.1- Abordagens bilíngues (L1- Libras e L2- Português escrito) .

As autoras Quadros e Cruz(2011, p.18) explicam que o “input significa entrada, neste caso, a língua á qual a criança está tendo acesso, vendo e ouvindo”. No caso do aluno surdo a família é ouvinte e não conhecem a língua de sinais, tendo acesso à Libras, apenas na escola. Para as autoras, diferentes contextos de aquisição da criança surda produzem atraso significativo no seu desenvolvimento linguístico e possíveis dificuldades emocionais e nas aprendizagens. Por outro lado, mesmo diante de um input pobre, em função da existência dessa capacidade, a criança pode ativar a linguagem de forma adequada. (Quadros e Cruz.2011, p.27-31)

Pires (2015) reconhece que a proposta bilíngue no Brasil se encontra em uma etapa experimental, cujos resultados ainda são inconsistentes, e os estudos carecem de sistematização. Conforme a autora, diante da diversidade de abordagens educacionais no trabalho com surdos, recomenda-se que a preocupação primordial dos profissionais seja permitir o acesso á cidadania pro meio da garantia aos surdos do atendimento á primeira condição desse acesso, que é a educação escolar. Ela propõe que depois de conhecer um pouco da história da educação dos surdos, é necessário aprender algo sobre a Libras: o seu conceito e suas características, a fim de ter subsídios para o trabalho bilíngue. (PIRES,2015,p.13). Nessa pesquisa ao descrever educação inclusiva, vamos adentrar a escola pública e ver como é

desenvolvido a aprendizagem do aluno surdo que cursa o oitavo ano em 2025. E ao dizer classe bilíngue, vamos compreender os meios da escola, professores, profissionais da secretaria de educação do município, ou seja, como cada um, dentro das suas responsabilidades, conseguem promover a educação no sentido amplo, e desenvolve meios e práticas bilíngue com o surdo. E como esse trabalho com ele, afeta os demais alunos ouvintes para a diversidade humana, linguística cultural e identitária do aluno surdo, presente naquele espaço.

2.2 Literatura infanto juvenil- Encontros Eternos(LOPES,2012) – Prática com alunos surdos e ouvintes .

A respeito da prática da leitura crítica nas escolas, Silva (2011), retrata que:

[...] a leitura crítica é a condição para a educação libertadora, é a condição para a verdadeira ação cultural que deve ser implementada nas escolas. A explicitação desse tipo de leitura, que está longe de ser mecânica (isto é, não geradora de novos significados), será através da caracterização do conjunto de exigências com o qual o leitor crítico se defronta, ou seja, constatar, cotejar e transformar. [...] (SILVA, 2011, p. 93).

Assim, pode-se compreender a leitura crítica como sendo um verdadeiro instrumento de libertação, pois ao leitor caberia a função de assumir uma postura diante do que lê, toma consciência de que o material escrito não tem função apenas de passar uma informação. A habilidade de leitura, exige muito mais do que um simples decodificar das palavras, mas, de ir além do que está escrito e buscar compreender, questionar a fonte, problematizar, ler as entrelinhas do texto, o que fará com o leitor faça a compreensão das ideias transmitidas pelo autor, mas também saiba se posicionar diante delas. Vale ressaltar, que a leitura de mundo essa é indispensável na condução desse processo. O professor como mediador desse processo deve considerar o conhecimento que o estudante traz consigo. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais /2000; destaca que:

Os textos são a concretização dos discursos proferidos nas mais variadas situações cotidianas. O ensino e a aprendizagem de uma língua não podem abrir mão dos textos pois estes, ao revelarem usos da língua e levarem a reflexões, contribuem pra a criação de competência e habilidades específicas. (PCN-MEC, 2000, p. 58).

Para os autores Souza;Campello;Silva;Ludwig;Silva;Silva;Stumpy;Machado e Quadros(2023) A Libras é um aspecto mais importante da Cultura Surda. Eles definem que pessoa surda como aquela que tem uma Identidade Cultural Surda. Valoriza o encontro surdo-surdo e se empodera enquanto grupo social. A questão da surdez é uma marca vista como identitária e não como uma referência patológica. Ser surdo é integrar as Comunidades Surdas utilizando uma ou mais línguas de sinais. (2023, p.64) A autora Pires (2015) esclarece que o grande desafio hoje é respeitar as duas línguas, sem priorizar uma ou outra. A abordagem bilíngue tem sido alvo de estudos, interesses e também de polêmicas. Para se efetivar a proposta bilíngue no Brasil, a Libras foi incorporada como disciplina na grade curricular do ensino superior, [...]no intuito de preparar profissionais para utilizar o bilinguismo na educação inclusiva dos surdos. (PIRES,2015, p12)

A literatura *Encontros Eternos*(LOPES,2012), é um convite a conhecer a Identidade, inclusão e Comunidade Surda. Ao abordar na história de um entrave comunicativo entre um surdo (Thiago) e uma ouvinte (Raquel), num supermercado goiano. A falta de conhecimento sobre o surdo, seus direitos e sua história, são conflitos que Raquel vai vivendo e se processam até o dia em que ela inicia o curso de Libras, e é neste aprender , especificamente , numa visita ao shopping , intitulada de “vivendo na pele”, que a ouvinte presencia e modifica suas atitudes, percebendo que o desconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) torna-se entrave não só para ela na empresa que trabalha, mas para a acessibilidade dos surdos na sociedade.

Diante da leitura do livro, os alunos ressignificam suas atitudes e valores de cidadão inclusivo. Aprendendo mais sobre a riqueza da diversidade humana, linguística (Libras e Português), cultural e identitária (Ser Surdo) na vida e naquela comunidade escolar. Assegurando apreensão dos contextos históricos e á inclusão, acessibilidade e educação bilíngue de surdos.

Vamos apresentar um quadro com escritas dos alunos referente a literatura “Encontros Eternos” de (LOPES,2012) com turma de 8 ano A em 2025 e 8º ano “B” em 2017 contido em (LOPES,2019). Nossa prática com o livro iniciou no dia 27 de janeiro de 2025, exatamente o sexto dia de aula com o aluno surdo na classe (20,21,22,23,24 e 27/01/2025). O professor José Carmênio-Cacá de Língua Portuguesa, fez a leitura das produções e escolheu vinte para exposição. A classe tem quarenta e três alunos matriculados e no dia estavam presentes trinta e sete

alunos. Os alunos foram parabenizados pela qualidade dos textos e acrescentado nota para o primeiro bimestre.

QUADRO 1- SOBRE A COMPREENSÃO DA OBRA “ENCONTROS ETERNOS” (LOPES,2012)

TURMA 8 ano “B” (29/08/2017)- LOPES(2019)	TURMA 8 ano “A” (27/01/2025)
<p><u>Aluno 1 2017-</u> “Nós temos que procurar coisas novas para nos reinventar, Raquel no começo não sabia falar Libras e sofria no seu trabalho por isso, ela procurou meios para aprender essa língua, pois isso ia ajudar no seu trabalho quanto na vida pessoal. Enfim, ela conseguiu aprender com muito esforço e graças a seu amigo Thiago que a incentivou. O grupo de intérprete que Raquel participava foi a o shopping como surdos para viver na pele e que os surdos viviam, e não foi nada agradável. Ela conseguiu mudar sua vida completamente.”</p> <p><u>Aluno 2- 2017</u> “Com essa história eu compreendi que não podemos ter preguiça de estudar porque sentiremos necessidade do estudo no futuro, igual aprender outras línguas como Libras sentiremos falta de falar com pessoas com deficiência, a importância do estudo é muito grande, e isso é essencial a nós.”</p> <p><u>Aluno Surdo 3- 2017-</u> “O MENINO QUERIA TRABALHAR E QUE A RAQUEL FALASSE LIBRAS, RAQUEL GANHOU UM LIVRO DE LIBRAS PARA FALAR COM THIAGO, MAS RAQUEL LIGOU NÃO.THIAGO TRISTE FICOU, RAQUEL APRENDER LIBRAS NA ASSOCIAÇÃO, AJUDAR THIAGO. THIAGO FELIZ FICAR,RAQUEL INTERPRETAR AJUDAR SURSO. RAQUEL TRABALHAR ESCOLA COM DHIOGO. FIM.</p>	<p><u>Aluna 1 2025-</u> “[...] eu achei a história muito interessante e importante. [...]ela mostra a vivencia de uma pessoa não surda se colocando no lugar de uma pessoa que é surda e vendo as dificuldades de viver com uma deficiência como essa, e isso contado na história pode incentivar pessoas a aprender esta língua tão importante. Eu, uma pessoa não surda, imaginei que viver com uma deficiência como essa e ter um direito não respeitado, é revoltante demais esse desdém todo que a maioria das pessoas fazem.”</p> <p><u>Aluno 2-2025</u> <i>Atenção nos detalhes da leitura dialogada e experiências por estar lendo o livro com a autora.</i> “[...]Ficou emburrada com o pé no quadro [...]Raquel olhou para o lado esquerdo e viu o rapaz surdo mas não deu muita ideia, depois daquele dia, Raquel nunca mais esqueceu esse rapaz da janela e nunca mais soube dele mesmo tendo procurado em todo lugar.”</p> <p><u>Aluno Surdo 3-2025</u> “NO LIVRO,RAQUEL TRABALHA SUPERMERCADO.ELA NÃO SABER LIBRAS. O SURDO THIAGO QUER RAQUEL CONVERSA OUTRO SURDO. MAS NÃO APRENDER. THIAGO QUEBOR O CARTÃO USA ÔNIBUS E ENCARREGADO MANDOU FALAR COM A SECRETÁRIA . SURDO NERVOSO QUANDO GRITAR E BARULHO ALTO.ELA FOI ASSOCIAÇÃO DO SURDO DE GOIÂNIA COMEÇO ESTUDAR SÓ QUE THIAGO SAIU DA EMPRESA . RAQUEL CHORO DEPOIS ELA FORÇA APRENDER ESTUDAR LIBRAS. NO SHOPPING SENTIR EMPATIA PRECISA DE CALMA . INTÉRPRETE KAUÊ ANO 2024 E 2025 IMPORTANTE TAREFAS KAUÊ ENTREGA PRA OS PROFESSORA.”</p>

Fonte: Elaborado pelos autores,2025.

Na resposta da aluna 1(2017) a autora Lopes(2019,p.13) descreve: “Na primeira produção, observa-se que o aluno faz compreensão de todo o livro .” é notório também com a aluna 1 (2025- 8ºano A) que já demonstra empatia , posicionamento crítico , reflexões acerca do que leu no livro, ou seja, uma leitura racional estando no oitavo ano do Ensino Fundamental. A leitura racional, é definido por Martins (1994), como a fase em que se encontram os estudantes do Ensino Médio, em virtude de, já vieram de um longo processo de educação e tiveram contato com diversos tipos de leitura, podendo estar agregando cada vez mais conhecimentos. Silva (1999), declara que:

“[...]queremos educar e promover um tipo de leitor que não se adapte ou se ajuste inocentemente à realidade que está aí, mas, que pelas práticas de leitura, participe ativamente da transformação social.[...]”
(SILVA, 1999, p. 47)

As autoras Campello e Quadros a “Cultura Surda pode ser caracterizada por artefatos culturais, ou seja, os comportamentos diferentes que se tornam peculiaridades, referentes à maneira de ser, agir, sentir, entender e mudar o mundo através de sua cultura.” (2023, p.68). No texto 2- (2017), Lopes(2019,p.13) explica: “Na segunda produção , a aluna faz o uso das informações contidas no livro e sabendo assumir a palavra, com autonomia , produz sua compreensão.” E o aluno do texto 2- (2025), durante a leitura dialogada na classe, a autora informou que iniciou o curso por causa de Thiago, e a o última vez que o viu foi na A.SG(Associação dos Surdos de Goiânia) e ela estava numa apresentação e estava envergonhada de braços cruzados e com os pés na parede frente ao quadro, pois não tinha firmeza e nem prática para interpretar um conto clássico(proposta de tradução inversa no curso de Libras). É importante relatar que um aluno levantou o dedo quando foi aberto o momento para pergunta sobre o livro para a escritora: – Você viu o Thiago-personagem da história, pela última vez na aula de tradução que você estava com braços cruzados e pé na parede. Como explica a imagem no final do livro? A escritora esclareceu que uma das maravilhas do ilustrador (Jean Coelho de Sousa) é dar vida ao texto. Então ao dizer que Raquel comunica com os surdos, a imagem deles abraçados reportam um futuro, dele ou outros surdos verem o esforço e terem contato com ela. O aluno sorriu e aceitou a explicação. Para termos leitores conscientes, com posicionamento e ação transformadora, a escola deve oportunizar mais meios para desenvolver suas habilidades, observando as injustiças sociais, fazendo-os gerar reflexão e tornando-os críticos e criativos. Sobre textos literários o autor Eagleton

(2006, p.25) explica que:

[...]Alguns textos nascem literários, outros atingem a condição de literários e passam a ser valorizados por seu significado arqueológico. Alguns textos nascem literários, outros atingem a condição de literários, e a outro tal condições é imposta. Sob esse aspecto a produção do texto é muito mais importante do que o seu nascimento. O que importa pode não ser a origem do texto, mas o modo pelo qual as pessoas o consideram. Se elas decidirem que se trata de literatura, então, ao que parece, o texto será literatura, a despeito que o seu autor tenha pensado. (EAGLETON, 2006, p.25)

Para transmissão da cultura é importante porque tem como transmitir e inserir a criança nesse meio e, por esse motivo, é essencial que os pais levem a criança a uma comunidade surda, para que ela possa se identificar, diminuir suas indecisões como “Ser Surdo” e outras dúvidas, aprender sua cultura, entre outras qualidades que a comunidade traz aos seus participantes. Campelo e Quadros (2023, p.70). Por isso, o ato de ler tem seu início, quando o estudante, através de sua percepção, consegue tomar consciência, abrindo-se para novos valores humanos. O livro possibilitou conhecer parte de um mundo desconhecido (ouvinte, surdos, cego-surdo), percebemos que ao lerem, de certa maneira construíram suas próprias opiniões através dos textos.

Figura 1- Página 23 e p.31 (LOPES, 2012) Os professores Rennon e Francisco, estão sinalizando firmeza e treinar em Libras. E o Júnior também filho e Professor de Libras, está sorrindo. Momentos que autora explicou detalhadamente para os alunos. Pois foram os três, que a instigaram finalizar o curso de Libras na Associação de Surdos de Goiânia.

Fonte: arquivo da pesquisa.

Ainda sobre Cultura e Identidade Surda as autoras Campelo e Quadros (2023) descrevem sobre família, que é um núcleo onde se dá a inserção e a aceitação da criança surda em seu aspecto familiar. Como, por exemplo, uma família surda, ao receber uma criança surda, não o vê como um problema social, mas como uma dádiva, aceitando-a e inserindo-a na Cultura Surda, para que possa desenvolver-se;

ao contrário da criança nascer surda em uma família ouvinte e não haver essa aceitação e inserção; logo é constatado que essa criança pode crescer com dúvidas a respeito sobre a pessoa e sua língua. (2023, p.72. O aluno 3 no ano de 2017 é surdo, e a autora Lopes (2019, p.14) descreve como foi a prática: “o aluno surdo sinalizou para a professora de recurso que transcreveu para Língua Portuguesa. Observe que ele compreende o livro, conseguindo produzir seu texto na sala de aula, junto aos demais alunos.” (LOPES.2012, p14) Nessa prática, o aluno 3 no ano de 2025- também é Surdo. Ele desenvolveu sua compreensão geral do livro. Será escrito em letra maiúscula no quadro, para professores surdos e comunidade surda, poderem no futuro, analisar a fluência possível em L2(Língua Portuguesa) de um surdo no oitavo ano com treze anos de idade que estudou até hoje em escola pública, e teve em todos os anos, a Intérprete de Libras, o Professor de AEE, e Instrutor Surdo(Professor Surdo- no município de Senador Canedo- GO, Brasil). Relembramos que primeiramente a leitura foi feita com o livro traduzido em Libras usando o dicionário trilingue, depois feito a leitura em Português, com contextualização e tradução da intérprete de Libras para o aluno surdo.

Sobre a Gramática da Libras, os autores: Silva,Quadros,Royer e Silva(2023,p.26) explica: “[...]a língua é muito mais que um sistema de combinações, uma vez que inclui outras possibilidades que a integram enquanto realidade humana permeadas nas relações entre seus usuários. Aspectos culturais, sociais, linguísticos e políticos integram a Língua e desdobram-se nas possibilidades de produção da língua. [...]” . Para compreensão da composição textual com produtividade do aluno surdo, precisamos primeiramente compreender a gramática da Libras, com a estrutura da frase na Libras, suas ordenações possíveis, os tipos de sentenças, o texto na Libras, além da coesão e a coerência com os gêneros textuais. Por agora, vamos apenas apresentar a escrita e compreensão deste aluno surdo no livro trabalhado do projeto. Foram muitas produções, mas escolhemos cinco de 2025, colocando três no quadro e as outras duas fora deste. A Aluna 4 *Resumo de parte do livro*. “O livro *Encontros Eternos* fala sobre um menino que era surdo e a Raquel que precisava aprender Libras, só que Raquel não queria aprender Libras por que tinha preguiça.” E o aluno 5, faz um *resumo geral do livro*: “Esse livro é muito importante para nossa vida social. O que Raquel passou, ela entendeu e teve empatia pelos surdos, ela depois de passar pelo um processo ela conseguiu compreender, a necessidade dos surdos. A história do livro tem que servir de aprendizado para cada um de nós, temos que

saber a dor do outro. Particularmente, da minha parte eu amei essa história baseada em fatos reais, e eu tive a oportunidade de ler o livro com a própria autora.”

Em LOPES(2019) a autora descreve a experiência com da leitura dialogada com o livro Encontros Eternos, na classe do 8 ano B em 2017:” Fizemos refletir sobre as diferenças linguísticas das línguas(Portuguesa e Libras), mostrando que ambas têm gramática própria, que necessitam de prática, treinamos alguns sinais em Libras ampliando, assim, o contato e fazendo -os refletir sobre aquelas pessoas no shopping, que usavam somente o papel e a caneta para comunicar os surdos e finalizarmos a leitura oferecendo algumas dicas de como comunicar com o aluno surdo.”(Lopes. 2019, p.12). A autora também afirma que os alunos compreenderam o texto e interpretaram corretamente, inferindo suas intenções durante as produções. Ela destaca também que o trabalho propiciou o respeito pela diversidade cultural e linguística, os alunos apropriaram desta aprendizagem, deste respeito aos direitos. E que este projeto influenciou a acessibilidade, o maior contato e aproximação dos demais alunos ouvintes com o surdo, favorecendo a inclusão em todo o âmbito escolar. (LOPES,2019. p. 12-23).

3. Práticas interdisciplinares “bilíngues” e “trilíngue” (Inglês, Libras e Português)no primeiro bimestre com o alunos (surdo e ouvinte) no oitavo ano ‘A’

Figura 2: Prática Bilíngue: L1- Libras – a história traduzida, L2- Língua Portuguesa-escrita abaixo da Libras(Adaptação) e L3- Inglês- `Produção para a disciplina de Inglês.

A atividade foi desenvolvida em três etapas. Essa proposta aconteceu no dia 31 de janeiro de 2025, utilizando a aula de Português. No primeiro momento é a L1(Libras) – Livro traduzido em Libras: a intérprete de Libras utilizou o dicionário

trilíngue e traduziu montando a frase no Word e imprimindo para o aluno surdo. Podemos observar que nem todas as palavras estão no dicionário trilíngue (Centro-Oeste) para uma tradução. Desta forma o aluno seguia com o dedo a tradução impressa e simultaneamente a tradução da intérprete de Libras. Para essa compreensão havia os seguintes recursos visuais: A imagem do livro que tinha a bandeira de Goiás e do Brasil; um mapa da América do Sul e seus países(Libras), outro mapa do Brasil e suas regiões(Libras), em seguida a região Centro-Oeste, as divisões do estado de Goiás(Libras) e a localização do aluno surdo(Senador Canedo)dentro do mapa da Região Metropolitana de Goiânia. Estes materiais foram impressos na internet e depois utilizados posteriormente na disciplina de Geografia.

Na segunda L2(Português)- Leitura utilizando o livro (LOPES,2012). O aluno perdeu a audição aos sete anos de idade já estava na escola sendo alfabetizado, desta forma a leitura auxilia na pronúncia das sílabas complexas. Porém o aluno não gosta do aparelho auditivo(“barulho”) durante as semanas de pesquisa, utilizou o aparelho, somente no primeiro dia de aula. No terceiro momento e último a L3(Ingês)- Google tradutor- com o celular da intérprete de Libras acessou o google tradutor digitando a frase em Português e copiando no caderno a tradução em Inglês.

Figura 3- Tradução do livro “Encontros Eternos- (LOPES,2012) usando o dicionário trilíngue. Fonte: Arquivo de Pesquisa

A professora corrigiu no dia 05/02/2025 escrevendo um very good na atividade e sinalizando em Libras BOM e PARABÉNS com intensidade. Dirigindo os sinais e olhar, para o aluno surdo.

3.1 Língua Portuguesa

A proposta é desenvolver a L2- Língua Portuguesa, compreendendo a distribuição dos parágrafos, as pontuações gráficas, o uso de letra maiúscula,

separação de sílaba, estrutura da frase. É iniciado com um sinal em Libras retirado do dicionário trilingue. No primeiro momento, o aluno faz a sua escrita da palavra(E.S),no segundo a datilologia da palavra(D:),no terceiro a separação de sílaba feita pelo surdo(S.S.S), no quarto a separação de sílaba contida no dicionário(S.S.D), no quinto uma ilustração que representa para o aluno a palavra, no sexto momento a frase do desenho desenvolvido com a palavra. Por último o professor juntamente com a intérprete, verificam a frase e em vermelho, o professor corrige aproximando do aluno e em seguida, refaz em duas linhas usando o caderno de caligrafia.

Para Castelo-Pereira (2005) a relação do leitor com o texto acontece da seguinte forma: Assim o leitor em contato com texto dialoga com o autor e constrói os sentidos de possíveis e estabelecidos pelo mesmo. E, para interpretar o texto e atribui a ele sentido, lança mão de conhecimentos linguísticos (lexicais, gramaticais e pragmáticos), conhecimentos textuais (de estrutura, de gêneros) e conhecimentos extralinguísticos (de mundo, do assunto em questão) que contribuem para sua interpretação (CASTELO-PEREIRA, 2005, p. 48). Podemos perceber que a primeira frase o aluno escreveu: “DEIXA ESSA MOCHILA NA CADELA”. O professor corrigiu “Eu deixei essa mochila na cadeira.” Numa segunda atividade, o aluno escreve: “ABRAÇAR COM JACARÉ.” O professor corrigiu: “Estou abraçado com o jacaré.” As atividades não são finalizadas num só dia. Dessa forma o aluno faz no seu tempo, essa atividade além das outras daquele dia.

FFigura 4: Atividade em L2- Português escrito utilizando dicionário trilingue (Libras, Português e Inglês) - 22/01/2025-deixar e 28/01/2025- abraçar
Fonte: Arquivo Pesquisa

Sobre os níveis semântico do aluno surdo na Libras, Quadros e Cruz (2011, p.66) descrevem que no nível semântico, registra-se o significado do vocábulo e das sentenças produzidas de acordo com a narração assistida. As autoras acrescentam, que: “em relação a esse nível de análise, o foco está na coerência, ou seja, nas unidades de sentido produzidas pela criança e na sua relação com o texto motivador.” Nesse sentido, Quadros e Cruz (2004, p.54) afirmam que: “Mudanças no movimento

servem para distinguir itens léxicos, por exemplo, nomes, verbos. As variações do movimento podem estar relacionadas à direcionalidade do verbo.” A sequência em que a criança faz demonstra domínio do nível semântico, com a frequência do movimento ao deixar e depois em levantar o jacaré, numa expressão de peso e tirar um self com o jacaré. Além do sorriso debochado na ilustração feito dele com o jacaré. A autora Strobel(2008, p.59) fala sobre os artefatos culturais presentes na cultura surda e afirma: “A literatura surda também envolve as piadas surdas que exploram a expressão corporal, o domínio da língua de sinais e a maneira de contar piada naturalmente.” O aluno não contou piada, mas demonstrou esse artefato cultural de maneira natural, explorando a expressão corporal e facial. Ele pega o jacaré no chão, levanta o jacaré como um peixe e tira um self com o jacaré.

3.2- Artes

Na classe do oitavo ano A, ao lado da mesa do professor, tem o alfabeto manual em Libras. Notam-se que a pesquisa aconteceu nas primeiras semanas de contato dos alunos ouvintes com o aluno surdo, e das produções artísticas desenvolvidas pelos alunos ouvintes foram dezessete utilizando alfabeto. Desse modo vamos apresentar quatro desenhos e comentar sobre eles. Na primeira ilustração, o aluno escreve “Aprendizado- Tema:Libras- faz a letra l , a e d. Depois uma frase: Libras é essencial para a humanidade. A segunda imagem, fez o desenho da intérprete de Libras no dia da leitura do livro, e escreveu: “A Raquel leu para nós o livro e gostamos.” O terceiro desenho, aluna fez o desenho do aluno surdo e escreveu: “Parabéns, Kauê, por mais um ano de Libras! Espero aprender muito sendo sua colega de classe.” E o último o aluno fez bom dia em Libras, porém usando a datilologia, mesmo a intérprete de Libras ter sinalizado bom dia em Libras. Também o aluno escreveu: “Libras também é uma língua como qualquer outra.”

Figura5 Produções artísticas em comemoração dos vinte e três anos de Libras.
Fonte: Arquivo de Pesquisa

Conclusão

Finalizamos destacando que todas as perguntas do início do artigo foram respondidas de forma positiva, mostrando autonomia e aprendizagens dos alunos. Para primeira pergunta de como estava sendo desenvolvido o input a Libras e o Português escrito da criança surda no oitavo ano de 2025 na escola pública de Senador Canedo-GO, Brasil. A atividade de Artes maravilhosamente responde a pergunta. Em L1(Libras) houve a interpretação da música (Aquarela), consequentemente em L2(Português escrito) foi escrita a letra da música nos cadernos e o desenho (produção do aluno surdo) relacionado a música para professora de Artes.

Figura 11: Artes- Música Aquarela 25/02/2025 8º ano A
Fonte: Arquivo de Pesquisa

Em termos gerais acontece um ensino bilíngue pois podemos perceber a data do último dia de pesquisa, e o professor corrigindo o texto escrito pelo aluno surdo do

livro de (LOPES,2012) para Língua Portuguesa. Essa correção será utilizada para atividades relacionado ao conteúdo deste bimestre. Podemos perceber também a identificação dos verbos no texto que ele fez após leitura de (LOPES,2012) e quatro conjugações dos verbos encontrados pelo aluno.

Figura 12- Português: Correção da produção do aluno surdo sobre o livro Encontros Eternos(LOPES,2012)
Fonte: Arquivo de Pesquisa

Desta forma, os professores regentes demonstraram conhecimento da história de educação dos surdos, a Libras, o seu conceito e suas característica, através das atividades e contato com o aluno surdo. Encerramos dizendo que há muito para construir, pesquisar, dialogar sobre a Libras, o surdo, o intérprete de Libras, classes bilíngues e educação bilíngue. De um modo geral, ao trabalhar a literatura “Encontros Eternos de (LOPES, 2012) a escola, cumpre a Lei de nº 14.191, de 3 de agosto de 2021 em específico no ser Artigo 78-A:

Art.78-A: Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes,surdos com altas habilidades ou superdotação,ou com deficiências associadas ,com os seguintes objetivos:

I-Proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização de sua língua e cultura;

II-Garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas.

Reitera-se, também essas práxis com a perspectiva da personagem Raquel contida no livro de LOPES (2012) ao descrever sobre o surdo, sua história e luta ainda existe na Comunidade Surda.

Naquele dia, ao sair da teoria e ir para prática, enxergou todas as dificuldades, aproximando mais da vida e experiência de um surdo. Entendeu os cem anos de história perdida, sentiu o esmagamento da cultura surda, pela determinação do oralismo no Congresso de Milão em 1880. Imaginou aqueles professores surdos sendo expulsos e também se escondendo e isolando-se, sendo visto apenas como deficientes pela sociedade, quando foi vetada a comunicação por sinais. Porém, ainda hoje com o bilinguismo, onde se desenvolve primeiro as habilidades de sua língua e depois a de seu país, ainda assim, depois de tanto tempo, os surdos travam enormes lutas. (LOPES,2012, p.28)

Logo, as autoras Pires e Santos (2020, p.67) afirmam que “o docente deve estar munido de conhecimentos não só referentes a língua, mas sobre as estratégias que condizem com as necessidades do aluno. No caso do aluno surdo é necessário conhecer as adaptações do currículo voltado para as suas especificidades.” Assumindo o mesmo posicionamento, os autores Souza; Carvalho; Andrade e Silva (2024, p.130) ressaltam que “A instituição se empenha em cultivar valores éticos e cívicos, promovendo a formação integral dos indivíduos.” Logo com uma equipe docente qualificada e engajada, busca criar um ambiente de aprendizado inclusivo e inspirador, que estimule o potencial de cada aluno, encorajando-os ao desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o sucesso na vida adulta. (SOUZA; CARVALHO; ANDRADE e SILVA (2024, p.131) Assim, concluímos com as autoras Pires e Santos (2020) reforçando o conceito sobre bilinguismo e educação bilíngue:

Na educação de surdos, embora os termos “bilinguismo” e “educação bilíngue” confundam-se, não podem ser considerados como sinônimos. O termo “bilinguismo”, embora, seja encontrado em diferentes concepções, pode-se dizer que se refere ao contexto de falantes de duas línguas independentes da idade de aquisição. Mas, o conceito de educação bilíngue para os surdos remete a muito mais do que o uso de duas línguas. No contexto escolar a língua aparece como sendo o principal meio de interação e é a partir dela que ocorre todo o processo de escolarização, porém para isso é imprescindível que os surdos tenham contato com a sua primeira língua o mais cedo possível. (PIRES e SANTOS.2020, p.89)

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Zélia. **Ache o fio e conte o fato**. Atividades de produção de texto. Livro 3. Belo Horizonte . Editora Dimensão, 1992.

BRASIL. PCN + Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEB, 2002.

BRASIL. **Lei de nº 10.436**, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais reconhecendo como sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade surda. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso em 03 de fev.de 2025.

_____. **Lei nº 12.319**, de 1º de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de tradutor, intérprete e guia-intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). (Redação dada pela Lei nº 14.704, de 2023). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12319.htm Acesso em 03 de fev.2025.

_____. **Lei nº 13.146** de 6 de julho de 2015. **Lei Brasileira de Inclusão** que assegura sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, além oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso em 03 de fev.de 2025.

_____. **Lei nº 14.191**, de 03 de agosto de 2021. Altera a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Lei/L14191.htm Acesso em 03 de fev.2025.

CASTELO-PEREIRA, Leda Tessari. **Leitura de Estudo: Ler para aprender e estudar para aprender a ler**. 2. ed. Campinas, SP: Editora Alínea, 2005.

FIORIN, José Luiz. **Introdução ao pensamento de Bakhtin**. 2. ed.– São Paulo: Contexto, 2016

LOPES, Raquel. **Encontros Eternos**. Goiânia: R&F Editora Ltda, 2012.

_____. **Desafios e Prática no Âmbito escolar dos TILSP- Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa**. Novas Edições Acadêmicas. International Book Market Service Ltd. Mauritius. 2019. ISBN: 978-613-9-77343-5 Disponível em: https://www.bookfinder.com/search/?author=&title=&lang=en&isbn=978-61-3-9-77343-5&new_used=* &destinaton=de¤cy=EUR&mode=basic&st=sr&ac=qr Acesso em 19 de jan.2025.

PIRES, Edna Misseno; OLIVEIRA, Raquel Lopes. **Intérprete de Libras em Trabalho Home Office: práticas de aprendizagem bilíngue na cozinha com aluno surdo, do ensino fundamental, durante o primeiro semestre de 2021**. In: FÓRUM NACIONAL ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: VIVÊNCIAS SISTÊMICAS, V. **Anais** [...]. Goiânia: CEPAE/UFG, 2021. 123p. ISSN 2675-0163. p.

64-79. Disponível em: <http://forumescolaparatodos.com.br> Acesso em: 19 de jan. 2025.

PIRES, Edna Misseno; LOPES, Raquel. **Tradução/interpretação em libras: contribuições e aprendizagens do trabalho home office durante a pandemia do coronavírus -Covid- 19.** Observatório de la Economía Latinoamericana, [s. l.], v. 21, n. 3, p. 1678–1698, 2023. Disponível em: : <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/issue/view/2>
<https://doi.org/10.55905/oelv21n3-028> ou <https://raquel-lopes.blogspot.com/2021/07/traducaointerpretao-em-libras.html> Acesso em: 05 de fev. 2025.

PIRES. Edna Misseno. **LIBRAS:Língua Brasileira de Sinais.**Goiânia:Ed.da PUC.Goiás,2015.

PIRES,Edna Misseno; SANTOS, Zilda M.Pires.**Educação bilíngue e agora professor?** Curitiba:CRV,2020.

SOUSA,Alexandre Melo de; CAMPELLO, Ana Regina e Souza; SILVA,Anderson Almeida; LUDWING,Carlos Roberto; SILVA,Diná; SILVA, Jair Barbosa da; STUMPF, Marianne Rossi; MACHADO,Rodrigo Nogueira; QUADROS, Ronice Müller de. **A circulação da Libras e aspectos socio-históricos.**In:QUADROS,Ronice Müller de; SILVA, Jair Barbosa da; ROYER, Miriam; SILVA, Vinícius Rodrigues da. (Org.);A Gramática da Libras. Rio de Janeiro: INES,2023 p.511; v01. ISBN: 9788563240156

SILVA. Ezequiel Theodoro da. **O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia de leitura.** 11. ed. São Paulo: Cortez, 2011

SOUZA, José Clécio Silva de; CARVALHO, Glécio Benvindo de; ANDRADE, Plínio da Silva; SILVA, Raquel Lopes de Oliveira. **O currículo escolar brasileiro na atualidade e seu papel na formação dos discentes.** In: SILVEIRA, Resiane Paula da . Educação do século XXI: Revolucionando a sala de aula-volume 4/Resiane Paula da Silveira(organizadora). Formiga(MG):Editora Uniesmero, 2024,158p.: il. ISBN 978-65-5492-099-5 DOI: 10.5281/zenodo.14509209 Disponível em : www.uniesmero.com.br Acesso em: 19 de jan.2025.

VELOSO,Éden; MAIA, Valdeci. **Aprenda LIBRAS com eficiência e rapidez.** Curitiba-PR. Editora MãoSinais.7ªed.2012.